

MODIFICANDO O MODELO ESTOCÁSTICO NO POSICIONAMENTO GNSS RELATIVO SOB INTENSA ATIVIDADE IONOSFÉRICA: ESTUDO DE CASO NO CONTEXTO DE UMA ESTAÇÃO DA REDE INCT GNSS-NavAer

BRIAN LEITE MACHADO¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO²
DANIEL CLIMACO PATÊZ³
HELOÍSA ALVES SILVA MARQUES⁴

¹ FCT UNESP/Presidente Prudente – brian.leite@unesp.br
² FCT UNESP/Presidente Prudente – galera.monico@unesp.br
³ FCT UNESP/Presidente Prudente – daniel.patez@unesp.br
⁴ FCT UNESP/Presidente Prudente – heloisa.a.silva@unesp.br

A tecnologia atual de posicionamento global permite o georreferenciamento de qualquer receptor localizado na superfície terrestre ou próximo a ela, ou seja, dotá-lo de coordenadas geográficas. Dentre os sistemas de navegação por satélites, o GPS (*Global Positioning System*) é o mais conhecido, utilizado e difundido nos últimos anos no que se diz respeito a Geodésia e Geofísica [1]. Mas, além do GPS, existem outras constelações que compõem o GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*), tais como: o Galileo (da Comunidade Europeia), o GLONASS (*Global Navigation Satellite System* – da Rússia), e também o BeiDou (da China). A partir das coordenadas dos satélites em um determinado sistema de referência, torna-se possível determinar as coordenadas da antena do usuário no mesmo sistema de referência dos satélites. Utilizando geometria básica, são necessários apenas três satélites sendo observados para a determinação das coordenadas da antena do usuário. Porém, um quarto satélite se faz necessário pois há um não sincronismo entre os relógios do usuário e do satélite, fato esse que adiciona uma nova incógnita ao problema [2-3]. A ionosfera e a troposfera são as duas camadas da atmosfera terrestre que devem ser consideradas no posicionamento GNSS. Essas camadas são classificadas de acordo com a característica de cada uma. A ionosfera é a maior fonte de erros sistemáticos nos sinais GNSS. Além disso, devido a variação na quantidade de elétrons devido a fenômenos como as bolhas de plasma, pode haver ocorrência de cintilações ionosféricas o que provoca variação de amplitude e fase nos sinais GNSS e, até mesmo perda do sinal. No ajustamento pelo MMQ (Método dos Mínimos Quadrados), o modelo estocástico desempenha um papel crucial no processo de estimação, representando as propriedades estatísticas das observações na forma da MVC (Matriz Variância-Covariância). Em algumas situações, pode ser necessário ajustar o modelo funcional, por exemplo, adicionando parâmetros. No entanto, é possível obter um resultado equivalente modificando apenas o modelo estocástico, fenômeno conhecido como equivalência entre o modelo funcional e o estocástico [4]. As observações GNSS são variáveis estocásticas devido à presença de ruídos (aleatórios) e efeitos sistemáticos (não-aleatórios), que geralmente não são incorporados ao modelo funcional. Portanto, é evidente que a modelagem estocástica das observações GNSS deve ser conduzida com precisão, uma vez que a qualidade dos parâmetros estimados e o controle de qualidade do ajuste dependem significativamente dessas informações a priori [5]. Quando se realiza o processamento dos dados GNSS no modo relativo, usando observações de DDs (Duplas Diferenças), é crucial construir a MVC e, por consequência, a matriz peso - com base na propagação de covariâncias dessas observações. Geralmente, assume-se que as observações de todos os satélites (pseudodistância e/ou fase) são independentes e têm a mesma variância para cada grupo de observáveis; essa simplificação não corresponde à realidade. Além disso, a precisão das observações GNSS pode variar conforme as condições de medição, como por exemplo o ângulo de elevação do satélite. A utilização incorreta de modelos estocásticos no processamento de dados GNSS pode resultar em estatísticas pouco confiáveis para as soluções de ambiguidades das DDs no posicionamento relativo, levando a soluções de posicionamento enviesadas [6]. Neste trabalho será investigada a modificação da modelagem estocástica no posicionamento relativo em função do RMSE (*Root Mean Square Error*) dos resíduos da pseudodistância e da fase em condições ionosféricas adversas. Proporcionando assim, no final do trabalho constatações que podem ser utilizadas para realizar o posicionamento GNSS de forma mais confiável e realista. Para sua

execução, foram utilizados dados RINEX (*Receiver Independent Exchange Format*) da estação STAV, situada no município de Alvares Machado - SP, como estação móvel pertencente à rede de estações ativas de monitoramento de cintilação ionosférica da Rede GNSS INCT NavAer (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea) [7]. Para a estação base, foram utilizados os dados RINEX da estação PPTE, situada em Presidente Prudente - SP, pertencente à RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) [8]. Essas estações possuem uma linha de base da ordem de 9,77 km, como mostra a Figura 1. O período de forte atividade ionosférica escolhido foi das 21h UTC do dia 04/12/23 até às 9h UTC do dia 05/12/23. Neste período, o índice S4 da estação STAV consultado no ISMR Query Tool [9] chegou próximo a 1,8, como mostra a Figura 2. Foi utilizado o programa de código aberto RTKLib versão demo5 b34j [10] para o pós-processamento dos dados GNSS e suas configurações de processamento constam na Figura 3. Nessa Figura, observa-se que foi utilizado o método de posicionamento relativo cinemático, simples frequência (L1), constelações de satélites GPS e Galileo, 10° de máscara de elevação, efemérides transmitidas, coordenadas de saída no SGL (Sistema Geodésico Local), dentre outras configurações. Na aba “*Statistics*” está presente o modelo estocástico adotado, na qual é possível modificá-lo. Por exemplo, alterando o valor do campo “*Code/Carrier-Phase Error Ratio L1*”, bem como a precisão da fase no primeiro campo do “*Carrier-Phase Error: a+b/sinEl (m)*”. Para tanto, neste trabalho, a razão no modelo estocástico original, entre a precisão da pseudodistância com a da fase (pseudodistância 0,80 m, sigma fase 0,004m), igual a 200, foi alterada. Utilizou-se para calcular o “*Code/Carrier-Phase Error Ratio L1*” a razão dos desvios padrão da pseudodistância e da fase baseado no RMSE dos resíduos advindos do processamento. O RMSE dos resíduos foi obtido de uma média do período total, algo que deverá ser, no futuro, alterado para ser época por época. Com essa média dos resíduos, adotou-se um modelo estocástico modificado, baseado nas medidas. O mesmo foi feito para a precisão fase no primeiro campo do “*Carrier-Phase Error: a+b/sinEl (m)*” alterando seu valor para o RMSE dos resíduos da fase. O segundo valor para esse campo permaneceu nulo. Para a análise dos resultados da modificação do modelo estocástico foram gerados gráficos comparativos das precisões (sde, sdn, sdu), discrepâncias (dE, dN, dU) e Erro 3D. Para obtenção das discrepâncias e Erro 3D, as coordenadas estimadas no pós-processamento foram subtraídas das coordenadas de referência estimadas previamente através do posicionamento relativo estático entre as estações PPTE-STAV em período sem cintilação. Ao comparar os resultados obtidos nas Figuras 4 e 5 é possível identificar melhorias no posicionamento com a modificação do modelo estocástico. Nelas é possível observar que os resultados iniciam às 22h pois esperou-se uma hora para a convergência da solução da ambiguidade (filtro *Forward*). Os fatores que indicam um posicionamento mais confiável com a modificação do modelo estocástico são os valores de média, desvio padrão e acurácia do erro 3D menores após a modificação. Sem a modificação do modelo estocástico a acurácia foi de 0,796 m. Por outro lado, ao modificar a modelagem estocástica, a acurácia passou para 0,470 m, aproximadamente 41% menor quando comparada com o valor de acurácia encontrado sem modificações no modelo estocástico. Levando em consideração os aspectos apresentados neste trabalho, conclui-se que a modificação do modelo estocástico foi favorável a um posicionamento mais confiável e realista, reduzindo os severos impactos da alta atividade da cintilação ionosférica no posicionamento GNSS. A acurácia do posicionamento foi melhorada após as modificações na modelagem estocástica. No entanto, é importante notar que ao modificar o modelo estocástico, as precisões dos resultados deterioraram-se (Figuras 4 e 5). Isso pode ter ocorrido devido a uma limitação do programa, fator esse que será estudado até a apresentação final para o evento. Recomenda-se para trabalhos futuros o uso de outras constelações de satélites, como GLONASS e BeiDou, diferentes comprimentos de linhas de base e outros tratamentos para a ionosfera, como a combinação linear da ionosfera (ion-free). Alguns desses resultados deverão ser apresentados durante o evento.

Figura 1 – Linha de base PPTE-STAV.

Fonte: Google Satellite (2024).

Figura 2 – Índice S4 da estação STAV.

Fonte: ISMR Query Tool (2024).

Figura 3 – Configurações de processamento no RTKLib.

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – Precisões, discrepâncias e erro 3D sem modificação do modelo estocástico.

Fonte: Autores (2024).

Figura 5 – Precisões, discrepâncias e erro 3D com modificação do modelo estocástico.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Modelagem estocástica, ionosfera, posicionamento relativo, GNSS.

Referências

- [1] TARSO, P. De; JÚNIOR, S.; MENEZES, C.; SÉRGIO, P.; JÚNIOR, D. O.; MARRA, D. B. **Posicionamento multi-GNSS Multi-GNSS positioning**. [s. l.], v. 72, p. 1200–1224, 2020.
- [2] MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações**. 2. Ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
- [3] SEEGER, G. **Satellite geodesy: foundations, methods, and applications**. 2nd. ed. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 589p.
- [4] BLEWITT, G. **GPS data processing methodology**. In: TEUNISSEN, P. J. G.; KLEUSBERG, A. GPS for geodesy. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1998. Cap. 6, p. 231-270.
- [5] MARQUES, H. A. S. **MODELO ESTOCÁSTICO PARA DADOS GNSS E SÉRIES TEMPORAIS DE COORDENADAS GNSS**. 2013. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista - UNESP. Disponível em: <<https://acervodigital.unesp.br/handle/11449/108612>>. Acesso em: julho de 2024.
- [6] WANG, J. **Modelling and quality control for precise GPS and GLONASS satellite positioning**. 1999. 171 p. PhD Thesis. School of Spatial Sciences, Curtin University of Technology.
- [7] MONICO, J. F. G. et al. **The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results**. Journal of Aerospace Technology and Management, 2022. Disponível em: <<https://jatm.com.br/jatm/article/view/1249>>. Acesso em: julho de 2024.
- [8] IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2024. RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo). Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/rede-geodesica/16258-rede-brasileira-de-monitoramento-contínuo-dos-sistemas-gnss-rbmc.html?=&t=o-que-e>>. Acesso em: julho de 2024.
- [9] ISMR Query Tool. Site. Disponível em: <https://ismrquerytool.fct.unesp.br/is/index.php>. Acesso em: julho de 2024.
- [10] RTKLIB. Site. Disponível em: <<https://www.rtklib.com>>. Acesso em: julho de 2024.